

P: ISSN No. 2321-290X
E: ISSN No. 2349-980X

RNI No. UPBIL/2013/55327

VOL.- XII , ISSUE- VII March - 2025

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

कम्पनी-शैली: यूरोपीय कला शैली का सम्मिश्रण

Company Style: A Mixture of European Art Styles

Paper Id : 19942 Submission Date : 2025-03-13 Acceptance Date : 2025-03-21 Publication Date : 2025-03-25

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.15348709

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

सुनीता यादव

एसोसिएट प्रोफेसर

चित्रकला विभाग

आगरा कालेज, आगरा

सम्बद्ध-डॉ० भीमराव आंबेडकर

विश्वविद्यालय, आगरा (उ०प्र०)

भारत

सारांश

कम्पनी शैली भारत में 18वीं व 19वीं सदी में विकसित हुई। कम्पनी शैली मुख्य रूप से मुगल और यूरोपियन (ब्रिटिश) शैली से प्रेरित होकर जन्मी थी। जो तत्कालीन भारतीय कलाकारों को भी आकर्षित कर रही थी। उस समय विदेशी कागज का प्रयोग होने लगा था। टेम्परो के स्थान पर कलाकार जलरंग एवं तैल रंगों से चित्रांकन करने लगे। इन चित्रों की विषय-वस्तु भारतीय जन-जीवन, कथाएं, धार्मिक चित्रण, देवी-देवताओं का चित्रण, अंग्रेजों के दबदबे वाले दृश्य, नृत्य-गायन के साथ ही कामुक दृश्यों का चित्रण प्रमुख हो गया था। रेखायें बहुत बारीक प्रयोग होने लगी चित्र में छाया-प्रकाश का अधिक प्रयोग होने लगा। अंग्रेज अधिकारियों व कम्पनी अंग्रेज अफसरों ने तत्कालीन कलाकारों से चित्रों का निर्माण करवाकर अपने देश भेजे। तत्कालीन भारतीय जन-जीवन, पतंग विक्रेता, मछली बेचने वाली, किसानों, साधुओं आदि में गहरी रूचि ली, साथ ही यहाँ यूरोपीय कला का प्रचार-प्रसार भी हुआ जिन चित्रों ने कलाकारों को अपनी ओर आकर्षित किया। पटना में चित्रकारों का एक मौहल्ला बस गया था जिसका लोदी कटरा नाम पड़ा। 1757 में कम्पनी का भारत देश पर राजनैतिक तरीके से कब्जा हो गया था जो 1857 तक बढ़ता रहा जो फिल्म गदार में दिखाया गया है। इस समय भारत पर इंग्लैण्ड की सीधी शासन व्यवस्था लाद दी गयी भारत के अधिकांश भाग पूरी तरह विदेशी सत्ता का गुलाम हो चुका था। विदेशी चित्रकारों ने भी भारत में भ्रमण किया। भारतीय विषयों ने उन्हें भी आकर्षित किया उन्होंने भारतीय विषयों को यूरोपीय पद्धति में चित्रित किया। कम्पनी व अंग्रेजी सत्ता, के सहयोग से पली भारतीय चित्रशैली कम्पनी शैली कहलायी। अतः स्पष्ट देखा जा सकता है कि कम्पनी शैली यूरोपीय कला शैली का समिश्रण है।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

The Company style developed in India in the 18th and 19th centuries. The Company style was mainly inspired by the Mughal and European (British) styles. Which was also attracting the Indian artists of that time. At that time, foreign paper started being used. Instead of tempera, artists started painting with watercolors and oil colors. The subject matter of these paintings was Indian public life, stories, religious depictions, depiction of gods and goddesses, scenes of dominance of the British, dance-singing as well as depiction of erotic scenes became prominent. Very fine lines started being used and more use of shadow and light started being made in the painting. British officials and company British officers got the paintings made by the artists of that time and sent them to their country. They took deep interest in the then Indian public life, kite sellers, fish sellers, farmers, saints etc. Along with this, European art was also promoted here, the paintings of which attracted the artists. A neighbourhood of painters was established in Patna which was named Lodhi Katra. In 1757, the Company had occupied India politically which continued till 1857 which is shown in the film Gadar. During this time, direct rule of England was imposed on India and most of India had become completely a slave of foreign rule. Foreign painters also visited India. They were also attracted by Indian subjects and they painted Indian subjects in the European style. The Indian style of painting which grew with the cooperation of the Company and the English rule was called the Company style. Hence, it can be clearly seen that the Company style is a mixture of European art styles.

मुख्य शब्द

निराश्रित, यूरोपीय पद्धति, यथार्थ वादी शैली, निराश्रित, राजाश्रय, कुठाराघात।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Homeless, European Method, Realistic Style, Homeless, Kingshelter, Axe.

प्रस्तावना

जिस समय अंग्रेजों का भारत आना हुआ उस समय मुगल कला अपनी उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर थी। मुगल कला का जन्म अकबर के शासन काल में हुआ और उसने फलना-फूलना शुरू कर दिया था। मुगल शैली और यूरोपीय तत्वों के मिश्रण से जो नयी शैली उत्पन्न हुई उसे कम्पनी शैली कहते हैं। इसे पटना शैली भी कहा जाता है परन्तु यह नाम ठीक नहीं क्योंकि कम्पनी शैली का बंगाल से सिंध, पंजाब से महाराष्ट्र एवं नेपाल तक प्रभाव रहा है। अतः इसे कम्पनी शैली कहना ही अधिक उचित है। 1857 में देश के अधिकांश भागों का शासन सीधे ब्रिटिश के हाथों में आ गया था। राजाश्रय समाप्त हो चुके थे कलाकार निराश्रित हो चुके थे, अंग्रेज अधिकारी भी कला में रूचि लेते थे, भारतीय कलाकारों से विभिन्न चित्रों को खरीदकर अपना मनोरंजन करते एवं अपने परिवार जनों को भेजते थे। समय की मांग को देखते हुए कलाकारों ने भी वही चित्रण करना प्रारम्भ किया जो ब्रिटिश अधिकारियों को पसन्द था।

अंग्रेजों के तौर तरीके, व्यवहार का भारत के लोगों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। '1834 ई0 शदी में मैकाले द्वारा भारतीय संस्कृति पर जो कुठाराघात हुआ उसके अनुसार भारतीय इतिहास, दर्शन, विज्ञान और धर्म सभी निकृष्ट और त्याज्य थे। वह चाहता था कि भारत में एक ऐसा वर्ग पैदा हो जो रंग और रक्त से भारतीय हो परन्तु रूचि, विचार, भावनाओं, क्रियाकलापों और आचरण से अंग्रेज। इस दुर्नीति का प्रभाव चित्रकला पर पड़ना स्वाभाविक था। अंग्रेजों ने अपनी योजनानुसार भारत का प्रथम 'कला विद्यालय' मद्रास में (1850 ई0 शती) खोला। चार वर्ष पश्चात् कलकत्ते में, 1857 ई0 में बम्बई में तथा पच्चीस वर्ष पश्चात् लाहौर में कला विद्यालयों की स्थापना की गयी। जिनमें चित्रकला के अतिरिक्त व्यापारिक वस्तुओं या नित्य-प्रति प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के निर्माण की शिक्षा दी जाने लगी। इन सभी कला विद्यालयों के प्राचार्य परिष्कृत रूचि के अंग्रेज ही थे। पढ़ाई की प्रणाली यूरोपियन विधि-विधान की थी।[1]

अध्ययन का उद्देश्य

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने व्यापार को माध्यम बनाकर भारत में घुसकर किस प्रकार यहाँ राजा-रजवाड़ों से झगड़ा कर अपने बल प्रयोग से भारत देश पर राज किया। देश के कलाकार भी इससे अछूते नहीं रहे सके। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के द्वारा किस प्रकार कलाकारों की कला को अपनी यूरोपीय पद्धति से प्रभावित किया गया एवं भारतीय संस्कृति पर चोट की गयी। किस प्रकार राजाओं के आपसी झगड़ों के कारण देश अंग्रेजों का गुलाम बन गया। कला और साहित्य ही किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। चूंकि कलाकार भी अंग्रेजों के अधीन हो गये थे और किस प्रकार उनकी कला पर यूरोपीय प्रभाव आया। जिससे कम्पनी शैली बनी।

साहित्यावलोकन

साहित्यपुनरावलोकन दो शब्दों से मिलकर बना है 'साहित्य तथा उसका पुनः अवलोकन करना'। साहित्य शब्द किसी विषय के अनुसंधान की विषयवस्तु एवं ज्ञान की ओर संकेत करता है। पुनरावलोकन शब्द का अर्थ शोध के विशेष क्षेत्र के ज्ञान की व्यवस्था करना। प्रस्तुत शोध पत्र के लिए विषय से सम्बन्धित विभिन्न शोध पत्रों, पुस्तकों, पत्रिकाओं, ज्ञानकोषों आदि का अध्ययन किया गया है। अनुसंधान बिना साहित्य अध्ययन के पूरा नहीं किया जा सकता। शोध कार्य से पूर्व कुछ शोध ग्रन्थों का अध्ययन किया गया है।

1. गंगुली, आर0 कैटिल एण्ड कैटिल: रेयरिंग इन एंशियन्ट इण्डिया, जर्नल ऑ द बिहार एण्ड उडीसा सोसाइटी, खण्ड-12, भाग-3.
2. मिश्र, योगेन्द्र, मेगास्थनीज का भारत विवरण।
3. Hermann Kulke and Dietmar Rothermund. (1998), A History of India Routledge New Fetter Lane, London Ec4p 4EE (Third edit, Vol. 8). Taylor and Francis e-Library, 2002.
4. पर्सी ब्राउन, इण्डियन पेन्टिंग्स', कलकत्ता- 1947.
5. Prakash, Om (2005), Cultural History of India, New Age, International Limited Publications ISBN 81-224-1587.
6. "A Gap in Indian History": An Archival Reckoning with the Term **Company Painting** : By Holly Shaffer; and Yuthika Sharma, Archives of Asian Art (2024) 74 (1): 79-128

Khan Bahadur Khan with men of his cla

चित्र सं0-1, कम्पनी शैली, सौजन्य से विकिपीडिया

ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना लगभग 1600 ई0 में इंग्लैण्ड में हुई थी।[2] जो आयी तो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से थी। सम्राट जहाँगीर के शासनकाल में कैप्टन मिडिलटोन नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने 1611 ई0 में सूरत में बसने व व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त की।[3] इसके पश्चात् 1613 ई0 के लगभग गोलकुण्डा के शासक ने अपने एक आदेश द्वारा राज्य के समस्त बन्दरगाहों पर अंग्रेजों को व्यापार करने की आज्ञा दे दी और वहाँ पर भी उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियों का निर्माण कराया।[4]

WatercIndradyumna_seated_in_a_carriage_Company school

चित्र सं0-2, कम्पनी शैली, सौजन्य से विकिपीडिया

मुगल साम्राज्य की समाप्ति का कलाकारों पर बहुत प्रभाव पड़ा वे देश में अलग-अलग स्थानों पर जाकर बस गये। कुछ चित्रकार पटना में आकर बस गये थे। पटना उस समय एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र था। जहाँ अंग्रेजों ने भी इन चित्रकारों से विभिन्न चित्रों का निर्माण करवाया था। ब्रिटिश साम्राज्य के कारण कम्पनी के अधिकारियों व अंग्रेजी पर्यटकों ने भारत में आना शुरू कर दिया था अतः उन्हें भेट स्वरूप चित्र दिये जाते थे तो अंग्रेजी शासक कलाकारों द्वारा अपनी रूचि के अनुरूप चित्र बनवाते थे। वहाँ के बहुत से चित्रकार भी भारत आये जिनकी कला का प्रभाव स्थानीय चित्रकारों पर भी दिखायी दे रहा था। इसके अतिरिक्त ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अंग्रेज अधिकारियों द्वारा लाये गये जल रंगो व तैल चित्रों की यथार्थवादी शैली ने भी चित्रकारों को आकर्षित किया।[5]

ये शैली अंग्रेजों की प्रेरणा पर प्रारम्भ हुई थी। अंग्रेजों ने जल रंगों की नवीन विधि इन चित्रकारों को सिखाई तथा उसी शैली में चित्र बनवाये। लेकिन ये चित्रकार मुगल शैली के चित्र बनाते थे इसलिए पटना शैली में मुगल तथा पाश्चात्य शैली का मिश्रण हो गया।[6] अतः इस शैली में जन-सामान्य का खूब चित्रण किया गया। जन-जीवन के आम पहलुओं जैसे- पतंग बेचने वाला, मछली बेचने वाले, दर्जी, फकीर, बुनकर, सब्जी वाला आदि। इन चित्रों में व्यक्ति चित्रण भी विशेष रूप से बनाये जाते थे। फिरका चित्र एवं हाथी दाँत पर चित्र बनाये गये।

कम्पनी शैली यूरोपीय कला शैली का मिश्रण -

चित्र सं0-3 पतंग-बिक्रेता (कम्पनी शैली, प्रायः 1850)

मुगल शैली में यूरोपीय शैली का मिश्रण होने के बाद जो चित्रण हुआ उसकी लहर पूरे देश में फैल रही थी। इन चित्रों में सामान्य जनजीवन का चित्रण हो रहा था। इन सब का बहुत सुन्दर और यथार्थ चित्रण होने लगे। व्यक्ति चित्रण का भी बाहुल्यता से चित्रण हुआ है। डेढ़ चश्म चेहरे अधिक बनाये गये इन चित्रों में छाया प्रकाश का बहुलता से प्रयोग किया गया है। इसके अलावा फिरका चित्र, पशु-पक्षियों के चित्र एवं उत्सवों के चित्र भी काफी बनाये गये। कुछ महिला चित्रकारों के नाम भी प्रसिद्ध हैं। दक्षीबीबी, तथा सोना कुमारी। 'मुस्लिम निकाहों के चित्र भी शिवलाल नामक चित्रकार ने बनाये।[7] भारत में 1860 ई0 में कैमरे के प्रयोग होने से यह शैली प्रभावित हुई। अब रंगों में मुगल कला जैसी चमक नहीं थी कलाकार जलरंग में चित्रांकन करता था, छाया बनाने के लिए सीपिया रंग का वाश देकर उसके बाद स्थानीय रंग लगाते थे। हुलास लाल को ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपने यहां रखा जिसने बांकीपुर में एक लिथो प्रेस भी लगाया था। अतः मुगल शैली पूरी तरह यूरोपीय शैली से प्रभावित हो चुकी थी। अतः यह जो नयी शैली बनी यह कम्पनी शैली कहलायी। जो भारतीय कला में एक बदलाव की लहर लायी।

चित्र सं.-4 पक्षी (कम्पनी शैली 1850)

चित्र सं.-5 पटना या कम्पनी शैली

कम्पनी शैली का पतन

कम्पनी शैली के चित्रों में छाया प्रकाश का चित्रण होने लगा था। यह कला लोगों के दिलों में भी एक स्थान बनाने लगी थी। सच कहे तो कैमरे के अभाव की पूर्ति कर रही थी कम्पनी शैली। अतः कैमरे का आविष्कार जैसे ही हुआ और कैमरे की तस्वीर सामने आने लगी, इस शैली का पतन भी हुआ। परन्तु भारतीय कला में यह समय महत्वपूर्ण था क्योंकि कला ने साधारण जन जीवन तक पहली बार देवी देवताओं को मन्दिर से घरों तक पहुँचाया था। राजा रवि वर्मा को इस अमूल्य योगदान के लिए जाना जाता है, जिन्होंने अपना सारा जीवन कला के लिए ही समर्पित कर दिया। जो भारतीय कला जगत में अपनी विशेष ख्याति रखते हैं। काली घाट या बाजार चित्र शैली

‘कलकत्ता में एक नये केन्द्र काली मन्दिर पर भक्तों के लिए चित्रों की मांग का सिलसिला शुरू हुआ जो पटुआ चित्रकारों की देन थी।’[8] इन चित्रकारों ने भी कम्पनी शैली का मिश्रण हुआ परन्तु साथ में अन्य शैलियों का मिश्रण भी था।

निष्कर्ष

अंग्रेजों के भारत में आगमन के कारण पनपी कला कम्पनी शैली है। विदेशी चित्रकारों के भारत आने से तेल चित्रण तकनीक का भारत में प्रचार हुआ जिसने मुगल-कला को पूरी तरह प्रभावित किया। जिसे कम्पनी शैली कहा गया जो भारतीय कला को एक नयी दिशा की ओर ले गयी। जिसने जन-जन को प्रभावित किया। यूरोपीय प्रभाव ने देशवासियों को ऐसा चकाचौंध कर दिया कि इस शैली की कमियों की तरफ किसी का ध्यान न गया। अंग्रेजों ही नहीं अपितु देश के अनेक राजाओं ने भी इन चित्रों से अपने महल सजाये। फिरका नामक एक 6 चित्रों का एल्बम बनाया जाता था जिसे अंग्रेज भारत के स्मरण स्वरूप अपने साथ इंग्लैण्ड ले जाते थे। विदेशी कलाकारों में विलियम डेनियम व थोमसन डेनियल जो लैंडस्केप के अच्छे आर्टिस्ट थे उन्होंने अपने चित्रों में भारतीय परिवेश और भारतीय जन-जीवन को दर्शाया साथ ही भारत के अनेक सुन्दर दृश्यों, स्मारकों के चित्र बनाये इसके अलावा विलियम सिम्पसन भी भारत आये उन्होंने युद्धों के सुन्दर दृश्यों का निर्माण किया। भारतीय चित्रकारों में हुल्लास लाल, सेवकराम, झुमकलाल, शिवलाल, गोपाल चन्द्र, लालचन्द्र, ईश्वरी प्रसाद, प्रकीर चन्द्र, सीताराम, रामप्रसाद प्रमुख रूप से कम्पनी शैली में चित्रण करते थे। राजा रवि वर्मा का योगदान भी इस शैली में महत्वपूर्ण माना जाता है। वे पहले भारतीय चित्रकार माने जाते हैं जिन्होंने तेल रंग का भारत में प्रयोग किया और बहुत से कलाकारों ने कम्पनी शैली में चित्रण किया। साधारण जन-जीवन को महत्ता मिलने लगी। छाया प्रकाश के चित्र लोगों को अधिक आकर्षित करने लगे थे। अतः कम्पनी शैली यूरोपीय कला व मुगल शैली के मिलन से पनपी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. गोपाल चन्द्र मधुकर चतुर्वेदी: भारतीय चित्रकला: ऐतिहासिक संदर्भ, साहित्य संगम, इलाहाबाद-1, प्रथम संस्करण 1999 पृ. 169-170.
2. डॉ. गिराज किशोर अग्रवाल: आधुनिक भारतीय चित्रकला, संजय पब्लिकेशन्स आगरा-3, द्वितीय संस्करण- 1999 पृ. 14.
3. एम.एल. वाशम द्वारा सम्पादित, ए कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, लन्दन, 1974 पृ. 461, आर.सी. मजूमदार द्वारा सम्पादित: दि मुगल अम्पायर, भारतीय विद्या भवन बोम्बे, 1974 पृ. 511.
4. आर.सी. मजूमदार द्वारा सम्पादित: दि मुगल अम्पायर, भारतीय विद्या भवन बोम्बे, 1974 पृ. 514.
5. डॉ. आर.ए. अग्रवाल: कला विलास भारतीय चित्रकला का विवेचन, लायल बुक डिपो मेरठ, 1990 पृ. 180.
6. डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा: भारत की चित्रकला का संक्षिप्त इतिहास, गोयल पब्लिशिंग हाउस मेरठ-2, अष्टम संस्करण 1990-91 पृ. 162.
7. डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा: भारत की चित्रकला का संक्षिप्त इतिहास, गोयल पब्लिशिंग हाउस मेरठ-2, अष्टम संस्करण 1990-91 पृ. 165.
8. डॉ. आर.ए. अग्रवाल: कला विलास भारतीय चित्रकला का विवेचन, लायल बुक डिपो मेरठ, 1990 पृ. 182.
9. डॉ. आर.ए. अग्रवाल: कला विलास भारतीय चित्रकला का विवेचन, लायल बुक डिपो मेरठ, 1990 पृ. 181., 182